

TEMURIYLAR DAVRI PEDAGOGIK TAFAKKURIDA MA'NAVYI-AXLOQIY QADRIYATLARNING O'RNI

Kenjayeva Saodat Nurmurodovna

Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar davri pedagogik tafakkurida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarning tutgan o'rni va ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Temuriylar davri Sharq uyg'onishining muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda ilm-fan, adabiyot, madaniyat va ta'lim sohalarida ulkan yutuqlarga erishilgan. Ayniqsa, mutafakkir va adiblar asarlarida insonning ma'naviy kamoloti, axloqiy tarbiyasi hamda komil insonni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ushbu qadriyatlarning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni hamda ularning bugungi ta'lim-tarbiya tizimidagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Temuriylar, pedagogika, ma'naviyat, axloq, qadriyat, komillik, tarbiya, adolat, halollik, insonparvarlik, ma'rifat, barkamollik, odob.

Temuriylar davri Markaziy Osiyo tarixida ilmiy-madaniy yuksalish, ma'naviy taraqqiyot va pedagogik qarashlarning shakllanishi bilan ajralib turadi. Bu davrda ilm-fan va adabiyotning rivojlanishi bilan bir qatorda, inson tarbiyasi, axloqiy kamolot va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Pedagogik tafakkur markazida "komil inson" g'oyasi turib, u insonning nafaqat bilimli, balki yuksak axloq egasi bo'lishini ham talab qilgan. Markaziy Osiyo xalqlarining umuman tarbiya borasidagi, ma'naviy ahloqiy tarbiya berishda tadbirlarning ahamiyatiga va nazariyasiga oid bo'lgan fikr-mulohazalari Beruniy, Farobiy Ibn Sino, M.Kashg'ariy, Yusuf Hos Hojib, Karindi Tusiy Jamoliddin Devoniy, Alisher Navoiy kabi mutaffakirlarning asarlarida, Amir Temur tuzuklarida mukammal o'z aksini topgan. Tarix tajribasi va buyuk bobokalonlarimizning madaniy-ma'rifiy ahloqiy meroslari milliy pedagogikamizning alohida fan bo'lib shakllanishi uchun asosiy zamin bo'lib xizmat qilgan. Ma'naviy -ahloqiy tarbiyaning o'ziga hos sharqona jihatlarini yoritib beruvchi ko'plab asarlar borki, ularda oldinga surilgan, ahloqiy qarashlar xanuz to'la o'rganilib, amaliyotga qo'llanilgani yo'q. Bularni chuqur o'rganib milliy- ma'naviy istiqlol nazariyasida tahlil etsak, milliy ahloqiy qadriyatlarning yangi yangi jihatlarini kashf etsak va amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lamiz. O'zbeklarning qator ahloqiy fazilatlari, ularning oilaviy

munosabatlaridagi ko'pligini, mulohaza va andisha bilan to'g'ri so'zlashini o'tonaga hurmatini, bola tarbiyasidagi haloligi va adolatliligini alohida ta'kidlab o'tish mumkin. Tadbir jarayonida kattalarning hurmatini, kichiklarning izzatini o'z o'rnida qo'yish singari milliy-ma'naviy ahloqiy qadriyatlarga e'tibor berish zarur. Inson hayotda ikki bor pedagogik hatoga yo'l qo'yishi mokin.

Temuriylar davrida shakllangan pedagogik qarashlarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida talqin etiladi. Mutafakkirlar fikricha, insonning jamiyatdagi o'rni uning axloqiy fazilatlari bilan belgilanadi. Shu sababli tarbiya jarayonida adolat, halollik, insonparvarlik, kamtarlik, saxovat, sabr-toqat va vatanparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirish muhim vazifa sifatida qaralgan. Bu davr pedagogik merosining yirik namoyandalaridan biri Alisher Navoiy hisoblanadi. Uning asarlarida inson kamoloti masalasi markaziy o'rin egallaydi. Navoiy insonni jamiyatning eng oliy qadriyati sifatida ko'rib, uning ma'naviy yetukligi ilm va axloq uyg'unligiga bog'liqligini ta'kidlaydi. U "komil inson" tushunchasini rivojlantirib, inson faqat bilim bilan emas, balki ezgu xulq-atvor bilan ham yuksalishini asoslab beradi. Husayn Voiz Koshifiy ham Temuriylar davri pedagogik tafakkurining yirik vakillaridan biri bo'lib, uning asarlarida axloqiy tarbiya tizimli ravishda yoritilgan. Koshifiy "Axloqi Muhsiniy" asarida insoniy fazilatlarni tasniflab, adolat, rostgo'ylik, sadoqat, mardlik va mehr-oqibatni jamiyat barqarorligining asosiy sharti sifatida ko'rsatadi. U tarbiyani inson shaxsining shakllanishidagi eng muhim omil deb hisoblaydi.

O'rta asr Sharqida axloq fanining rivojiga katta hissa qo'shgan mutafakkir Jaloliddin Davoniy (1427—1502 y.y.)dir. U axloq fanining predmeti va vazifalarini belgilashda Arastu ta'sirida bo'ladi. Axloq fani deganda, mutafakkir kishilarning xulq-odobi va fazilatlarini o'rganuvchi fanni tushunadi. Ushbu fan amaliy xarakterga ega bo'lib, u kishilarning kundalik hayotida asosiy qo'llanma bo'lib xizmat qilishi lozim. Davoniyning fikricha, kishilarning xislatlari tabiiy (tug'ma) va yashash davomida shakllanadigan hislatlarga bo'linadi. Ushbu masalada u Forobiy va Tusiyularning fikriga qo'shiladi. Davoniy xuddi Forobiy singari, tug'ma xususiyatlarga kishilarning ba'zi bir aqliy va axloqiy malakalari: zehn o'tkirligi, faraz qilish qobiliyati, hamfikrlik va boshqalarni kiritadi. Mutafakkir kishilarning ba'zi tug'ma-xususiyatlari va qobiliyatlarini tan olsa ham, yashash davomida qo'lga kiritiladigan malakalarni inson uchun muhim, deb hisoblaydi. Zero, inson yoshligidan tashqi muhit va boshqalarning ta'sirida barcha xislatlarni egallay boradi. Davoniyning fikricha, bola dunyoqarashining

shakllanishida tashqi muhit va uning tevarak-atrofidagi odamlar muhim rol o'ynaydi. Tashqi muhit ta'sirida bola faqatgina atrof-muhitni kuzatibgina qolmasdan, balki yaxshi yoki yomon malakalarni hosil qila boradi. Davoniy kishilarni bola tarbiyasida juda ehtiyot bo'lishga chaqiradi, chunki ular yoshligida o'ta ta'sirchan bo'ladi, yaxshi va yomonning farqiga bormasdan qabul qilaveradi. "Bola qalbi, deb ta'kidlagan edi u, toza taxtaga o'xshaydi, unga har qanday tasvirni osonlikcha chizish mumkin". Uning aytishicha, tug'ilganda bola qalbi toza taxtani eslatadi. Ruhii holati (psixikasi) esa yashash jarayonida to'ldirib boriladigan bir varaq oq qog'ozga o'xshaydi. Bola tarbiyasida maktabning roli muhimdir. O'qituvchi aqlli, bola tarbiyalashda qobiliyatli bo'lishi lozim. Davoniy o'qituvchini sevishga, hurmat qilishga chaqiradi va uni ma'naviy ota deb hisoblaydi. Davoniy yosh avlodni kasb-hunarga o'rgatish masalasiga ham o'z e'tiborini qaratadi. Bolalarni o'qitishda, ularning qobiliyatini hisobga olish zarur. Agar bola biror kasb-hunarga qiziqsa, shu ixtisosni egallashi uchun unga sharoit yaratib berish kerak. "Hamma mavjud kasb-hunarlarga kishining qobiliyati bo'lmaydi, aksincha har bir odam muayyan bir hunarga qiziqadi. Buning zaminida bir sir yashirilib yotadi. Bu sirning sababi dunyoning mavjud bo'lishi va kishilar turmushini tartibga solib turishdir", deydi Davoniy. Bitta hunar bilan qiziquvchi odam, o'zining butun qobiliyati va e'tiborini shu kasbni egallashga qaratadi.

Temuriylar davri pedagogik qarashlarida ilmga munosabat ham alohida o'rin tutadi. Ilm insonni ma'naviy jihatdan yuksaltiruvchi kuch sifatida talqin qilinadi. Mutafakkirlar ilm olishni faqat kasb yoki bilim orttirish vositasi emas, balki axloqiy kamolotga erishish yo'li sifatida ko'rganlar. Shu sababli ustoz-shogird an'analari, ta'limda odob qoidalari va ilmga hurmat g'oyalari keng rivojlangan. Shuningdek, Temuriylar davri pedagogik tafakkurida vatanparvarlik va jamiyatga xizmat qilish g'oyalari ham muhim o'rin egallaydi. Insonning yuksak axloqi faqat shaxsiy kamolot emas, balki jamiyat manfaatlariga xizmat qilish bilan ham o'lchanadi. Bu esa tarbiyaning ijtimoiy yo'nalishini kuchaytirgan. Umuman olganda, Temuriylar davri pedagogik tafakkurida ma'naviy-axloqiy qadriyatlar inson kamolotining asosiy mezon sifatida shakllangan. Ushbu qarashlar nafaqat o'z davri uchun, balki bugungi ta'lim-tarbiya tizimi uchun ham muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Rahimova R.A. O'zbekistonda oila axloqiy madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy omillari: Fals. fanl. ... falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati. – Andijon, 2024 – 14 b.
- 2) Туленов Ж. Қадриятлар фалсафаси. –Тошкент: Ўзбекистон. 1996. –236 б.
- 3) Ibragimov X., Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi (darslik). T., «Fan va texnologiya», 2008. 288-b.
- 4) Mardonov Sh., Zokirova U. Pedagogika nazariyasi va tarixi [Matn]: o'quv qo'llanma. – Toshkent: «Ishonchli hamkor», 2021. - 272 b.
- 5) Xolmo'minov Z. Yangi O'zbekiston yoshlari qadriyatlarini mustahkamlashda madaniyat va san'atning o'rni. / "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 1 / March 2022. – 233 b.